

Zenodo: SZ-HB-II-02-09: Belegen eines Kurses einer anderen Hochschule

Autor*in	@Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Julia Lehmler
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261343
ID	SZ-HB-II-02-09
Titel	Belegen eines Kurses einer anderen Hochschule
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Nadine - Studentin https://doi.org/10.5281/zenodo.13951710
Kurzbeschreibung	Nadine möchte sich bei einem Hochschulkurs anmelden, der an einer anderen Hochschule angeboten wird. Sie weiß allerdings nicht, ob sie die Lern-Managementsysteme beider Universitäten gemeinsam nutzen und den Kurs problemlos belegen kann.
Ergebnis	Nadine kann am Kurs teilnehmen und anschließend eine Modulbescheinigung an ihre Data Wallet übertragen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Part 1: "Anmelden bei einem Kurs an einer anderen Hochschule"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Nadine ist bei BIRD registriert• Nadine ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH
Services / Tools	STUD.IP

Problemszenario

Einleitung

Nadine Kasoevi studiert Erziehungswissenschaften und Mathematik an der Universität Vechta und befindet sich im 8. Semester. Zur Orientierung für ein mögliches Masterstudium möchte sie unverbindlich einen Kurs in Umweltwissenschaften belegen, der an ihrer Uni nicht angeboten wird. Sie hat über den BIRD Lernpfadfinder den Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" an der Universität Oldenburg entdeckt und als Favorit gespeichert. Nadine möchte sich nun als Gasthörerin anmelden und Zugang zum Kurs zu der Veranstaltung bekommen.

Problemdefinition

Nadine verwendet [Stud.IP](#), das Lehrveranstaltungs-Managementsystem (LMS) ihrer Universität in Vechta. Um den Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" an der Universität Oldenburg besuchen zu können, muss sie sich dort als Gasthörerin einschreiben und deren LMS nutzen. Sie sucht nach einer Möglichkeit, beide LMS in ihren persönlichen Arbeitsbereich zu integrieren. Nadine hofft trotz der Gasthörerschaft auf eine einfache Nutzbarkeit beider Systeme. Sie weiß allerdings nicht, ob sie die LMS-Plattformen verbinden kann, um die Veranstaltungen beider Unis an einem Ort zu haben.

Hintergrund und Kontext

Nadine möchte an einem Kurs einer anderen Universität teilnehmen, um herauszufinden, ob ein Masterstudium mit Schwerpunkt Umweltwissenschaften für sie geeignet ist. Nachdem sie sich für den Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" entschieden hat, stellt sie fest, dass die Universität Oldenburg ebenfalls Stud.IP verwendet. Dieser Umstand erleichtert ihr die Teilnahme, da sie sich nicht mit einem komplett neuen LMS auseinandersetzen muss.

Nadine strebt an, den Kurs erfolgreich abzuschließen, um sich weiteres Wissen anzueignen. Sie benötigt keine Creditpoints für ihr aktuelles Studium, würde einen Nachweis über die Kursbelegung aber trotzdem schätzen.

Auswirkungen des Problems (auf die Person)

Nadine möchte für ihren zukünftigen Bildungsweg eine fundierte Entscheidung treffen und daher Kurse außerhalb ihres regulären Curriculums belegen. Da ihre Universität die gewünschten Kurse derzeit nicht anbietet, möchte sie versuchen, an interessanten Veranstaltungen anderer Hochschulen teilzunehmen. Wenn dies wegen unterschiedlicher LMS oder anderer Hürden, wie beispielsweise der Anmeldung als Gasthörerin, nicht möglich ist, beschränkt sich Nadine auf das Angebot ihrer eigenen Universität. Dies könnte ihre Motivation mindern und sie bei der Auswahl ihres Masterstudiengangs verunsichern.

Pre BIRD Lösungsversuche

Nadine hat bereits versucht, über Online-Suchmaschinen Informationen zu Themen wie "Gasthörerschaft", "Kurse an anderen Unis parallel belegen" und "LMS anderer Universitäten nutzen" zu finden, jedoch mit wenig Erfolg. Jede Universität hat unterschiedliche Regelungen und Voraussetzungen für die Anmeldung als Gasthörerin, was die Suche nach passenden Angeboten kompliziert macht. Nadine benötigt Unterstützung bei den technischen Voraussetzungen der LMS ihrer eigenen und anderer Universitäten.

Aktivitätsszenario [🔗](#)

Part 1: Anmelden bei einem Kurs einer anderen Hochschule [🔗](#)

Schritt 1: Nadine nutzt den BIRD Lernpfadfinder, um Kurse an anderen Universitäten zu finden. Sie gibt passende Suchbegriffe ein und entdeckt daraufhin den Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" an der Universität Oldenburg.

Schritt 2: Nadine informiert sich über die Voraussetzungen und Regelungen für eine Gasthörerschaft an der Universität Oldenburg. Anschließend registriert sie sich als Gasthörerin auf der Website der Universität Oldenburg und erhält eine vorläufige Zulassung.

Schritt 3: Nadine erhält die Zugangsinformationen und Anweisungen zur Anmeldung im Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" im Stud.IP der Universität Oldenburg.

Schritt 4: Nadine meldet sich im Kurs an und integriert den Zugang zum LMS in ihren persönlichen Arbeitsbereich bei BIRD.

Schritt 5: Da sowohl die Universität Vechta als auch die Universität Oldenburg Stud.IP verwenden, kann Nadine beide LMS in ihrem persönlichen Arbeitsbereich nutzen.

Schritt 6: Nadine nimmt aktiv am Kurs "Mensch-Umwelt-Interaktionen" teil und bearbeitet ihre Aufgaben mithilfe der angebundenen Editoren im Arbeitsbereich.

Schritt 7: Nadine kann als Prüfungsleistung einen Podcast erstellen. Sie findet die Aufgabenstellung und das Medium sehr spannend und lädt ihren fertigen Podcast zur Bewertung durch den Dozierenden in den Abgabeordner auf Stud.IP.

Schritt 8: Nachdem der Dozierende die Noten im Prüfungsverwaltungssystem der Uni Oldenburg eingetragen hat, erstellt das Büro für Gasthörer*innen eine Modulbescheinigung mit den erbrachten Credit Points und einer Beschreibung des Seminars für Nadine. Sie überträgt diese Bescheinigung anschließend an ihre Data Wallet, um sie später bei ihrer eigenen Uni einreichen zu können.